

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Бахтиярова М.А.

*ТТА Урганч филиали даволаш
факультети талабаси.*

Курбанова Нодира Наврузовна

*ТТА Урганч филиали биохимия ва клиник
биохимия кафедраси доценти.*

Актуальность. Детям нужна правильная пища в нужное время, чтобы расти и развиваться в полной мере. Наиболее критическое время для правильного питания — период в 1000 дней от беременности до двухлетнего возраста ребенка. В первые два года жизни грудное вскармливание спасает жизни, защищает детей от болезней, способствует развитию мозга и гарантирует детям безопасный и питательный источник пищи.

Цель исследования. Цель этого исследования состояла в том, чтобы найти описательные данные и определить, существует взаимосвязь между поддержкой грудного вскармливания и механизмами грудного вскармливания. Это исследование поможет понять, как матери оказывают поддержку во время или после родов. Исследование покажет, какой тип поддержки грудного вскармливания может оказать наибольшее влияние на мать.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ над 4 группами матерей, начавших грудное вскармливание, достигая рекомендации педиатров по исключительно грудному вскармливанию в течение шести месяцев и грудное вскармливание с прикормом не менее двенадцати месяцы.

- 40% кормят исключительно грудью в течение трех месяцев
- 17% кормят исключительно грудью в течение шести месяцев
- 50% кормят грудью в шесть месяцев
- 25% кормят грудью в двенадцать месяцев

Результаты и обсуждения Исследование показало, что наиболее распространенная инфекция у детей первого года жизни — ротавирусный гастроэнтерит. Ротавирус, как обычно известно, что это один из самых тяжелых желудочно-кишечных вирусов, которым подвержены младенцы и дети младшего возраста. Последующие исследования показали, что хотя ротавирусная инфекция встречается у грудных детей, тяжесть симптомы значительно меньше, чем у детей, находящихся на искусственном вскармливании. Ротавирус связывается чаще всего к муцину в грудном молоке, который затем может размножиться в организме, заражая младенец. Наиболее частым средством связывания ротавируса, обнаруженного в организме, было лактадгерин. В грудном молоке лактадгерин представляет собой N-связанный олигосахарид, необходимый для связывания с ротавирусом. Концентрация лактадгерина и иммуноглобин-А различался среди женщин в исследовании, но связывающий фактор, который лактадгерин обеспечивает лучшую защиту от ротавируса. У детей на грудном вскармливании было лучше защиту от ротавируса за счет множественных антител в грудном молоке. Состав грудного молока гораздо более специфичен, чтобы соответствовать потребностям ребенка. Кроме того, снижается заболеваемость многими различными инфекционными заболеваниями. Снижение риска желудочно-кишечных инфекций связано с любой продолжительностью грудное вскармливание. Последствия грудного молока могут сохраняться до двух месяцев

после прекращения курения грудного вскармливания. Снижение целиакии заболевания и воспалительные заболевания кишечника могут быть обнаружены у младенцев, находящихся на грудном вскармливании. У младенцев, находящихся исключительно на грудном вскармливании, частота развития целиакии снижается на 52 % заболевания. Снижение также снижает ВЗК у младенцев, находящихся на грудном вскармливании. Снижение ВЗК во взрослой жизни на 31% наблюдается у младенцев, находящихся на грудном вскармливании.

и это снижение связано с защитным действием грудного молока на желудочно-кишечный тракт.

Выводы. Поддержка, которую матери получают из разных источников, таких как супруг(а) и Консультанты по грудному вскармливанию оказались наиболее важными для кормящих матерей. Эффекты поддержка матерей может быть усилена путем поощрения медицинских работников и семей оказывать поддержку матерям при выборе грудного вскармливания. Поддержка грудного вскармливания увеличивается за счет предоставления точной информации матерям, семьям, общественности и медицинским персоналам для повышения осведомленности. Важно поощрять грудное вскармливание матерей в нескольких периодах беременности и послеродового периода для обеспечения успеха.